

Mirzaakbarov Abdurasul Mirzaakbarovich

Namangan davlat pedagogika instituti o‘qituvchisi

Email: abdurasulmirzaakbarov95@gmail.com

Mansuraliyeva Dilrabo Abbosjon qizi

Namangan davlat pedagogika instituti talabasi

Email: dilrabomansuraliyeva749@gmail.com

MATNLI MASALARNI TURLARI VA YECHISH USULLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15666572>

Annotatsiya: Ushbu maqolada matnli masalalar, ularning turlari va yechish usullari, yo‘llari haqida fikr yuritilgan, hamda masala yechish usullaridan na‘munalar keltirilgan. Matematik masalalarni yechish, bolaning matematika faniga bo‘lgan qiziqishini orttiradi. Shuning uchun ham bola sodda matnli masalalar bilan birinchi sinfdanoq tanishishni boshlaydi.

Kalit so‘zlar: matnli masalalar, arifmetik usul, algebraik usul, mantiqiy usul, geometrik usul, jadval usuli, sodda masalalar, murakkab masalalar, harakatga oid masalalar.

Kirish. Matematika-aql gimnastikasi.Chunki u inson aqlini charxlaydi, tafakkur doirasini kengaytiradi.Shunday ekan, muammolarni hal qilish, mantiqiy savollarga javob berish, masalalarni yechish, jumboqlarni topish ham insonga o‘zgacha kayfiyat bag‘ishlaydi, insonni o‘ziga bo‘lgan ishonchni orttiradi.Mantiqiy fikrlash bolalikdan shakllanib borishi kerak, zero Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev aytganlaridek, “Matematika hamma aniq fanlarga asos. Bu fanni yaxshi bilgan bola aqli, keng tafakkurli bo‘lib o‘sadi, istalgan sohada muvaffaqiyatli ishlab ketadi”[1].

Masala nima o‘zi? Har qanday matnli masala bu - biror bir hodisani, jarayonni, vaziyatni tavsiflash demakdir. Har qanday matnli masalalar doimo ikki qismdan iborat bo‘ladi: shartlar va talablar ya’ni savollar. Shartlarda ob’ektlar va ob’ektning ba’zi bir raqamli ma’lumotlari, hamda ular orasidagi ma’lum va noma’lum qiymatlar to‘g‘risida ma’lumot berilsa, talablarda esa topilishi kerak bo‘lgan noma’lumlar, buyruq yoki so‘roq shaklidagi jumlar bilan ifodalanadi.

Matnli masalalar yechish usullari, bajariladigan amallar tartibi yoki o‘xshash mazmuniga ko‘ra turlicha bo‘lishi mumkin. Masalan, bajarilishi kerak bo‘lgan amallar soni bo‘yicha: sodda va murakkab masalalarga bo‘linadi. Faqatgina bitta arifmetik usul yordamida yechiladigan masalalar sodda masalalardir.

Masala-1. Bir kg olmaning narxi 12000 so‘m. Agar nokning 1 kg mi olmaning narxidan 800 so‘m qimmat bo‘lsa, 1 kg nok qancha turadi?

Yechish: $1200+800=20000$

Javob: 20000 so‘m

Ikki va undan ortiq arifmetik usullar yordamida yechiladigan masalalar esa **murakkab** masalalardir.

Masala-2. To‘g‘ri to‘rtburchakning eni uning bo‘yining $\frac{8}{9}$ qismiga teng. Agar uning eni 32 sm bo‘lsa, to‘g‘ri to‘rtburchakning yuzi va perimetrini toping[2].

Yechish: $32 \div 8 = 4$ $4 \times 9 = 36$ $S = 36 \times 32$ $S = 1152$

$P = 2 \times (36 + 32) = 136$ **Javob:** 136

Masalaning rejasiga yoki o‘xshash mazmuniga ko‘ra: harakatga oid, aralashmaga oid, ishga oid, qismga oid masalalar va boshqalardir.

Masala-3. Tiko avtomashinasida 100 km yoʻlni oʻtish uchun 5,8 l yonilgʻi sarflanadi. 11,6 l yonilgʻi bilan avtomashinada necha km yoʻl yurish mumkin?

Masalaning shartiga koʻra: yasashga oid, hisoblashga oid, isbotlashga oid kabi turlari mavjud.

Hisoblashga oid masala: Trapetsiyaning oʻrta chizigʻi 9 sm, asoslaridan biri ikkinchisidan 6 sm qisqa. Trapetsiyaning katta asosini toping[3].

Har qanday masalani yechishdan avval, uning mazmun mohiyatini toʻliq anglashi lozim boʻladi. Masalani yechish quyidagi yoʻllar orqali amalga oshiriladi:

- 1) Oʻquvchi yoki talaba mustaqil ravishda masala sharti bilan tanishadi
- 2) Masalaning qisqa sharti yoziladi, natijada ma'lum va noma'lum ifodalar aniqlanadi
- 3) Masalaning yechishning qisqa rejasi tuziladi, undan kelib chiqib masala yechish usuli tanlanadi va yechiladi
- 4) Yechimi tekshiriladi

Masala yechish usullari ham turlichadir. Masalan, arifmetik usul, algebraik usul, geometrik usul, mantiqiy usul, jadval usuli, kombinatsiyalashgan va hokazo. Bir masalani yechishda bir nechta usullardan ham foydalanish mumkin.

1. Arifmetik usul bu-masalani yechishda turli arifmetik amallardan foydalangan holda yechish.

2. Algebraik usul-bu masalani yechishda uning shartidan kelib chiqib tenglama yoki tenglamalar sistemasini hosil qilish orqali yechish tushiniladi.

3. Geometrik usul-masalani yechishda uning berilgan shartlaridan kelib chiqib, geometrik yasash yoki geometrik figuralarning xossalariidan foydalangan holda yechish.

4. Mantiqiy usul-masalani yechishda mantiqiy mulohazalar qilish orqali yechish tushiniladi.

5. Jadval usuli-masalada berilgan shartlarni tegishli tartibda jadvalga solish orqali uning yechimini ko'rishga imkon berish tushiniladi.

6. Kombinatsiyalashgan usul-masalani yechishda shartidan kelib chiqib kombinatorika xossalariidan foydalangan holda yechishni anglatadi.

Ikkita musbat sonning yig'indisi ularning ayirmasidan 5 marta katta. Agar shu sonlar kvadratlari ayirmasi 180 ga teng bo'lsa, bu sonlarni toping[4].

Ushbu masalada berilganlaridan foydalanib masalaning qisqa shartini tuzib olamiz. Bizga a va b musbat sonlar berilgan bo'lsin. Ushbu masalani yechishda arifmetik va algebraik usullardan foydalanamiz, ya'ni tenglama tuzib olamiz. Masaladagi berilgan shartga ko'ra:

$$a+b=5 \times (a-b)$$

$a^2-b^2=180$ ushbu ifodalarni soddalashtirib olaylik,

$$a+b=5a-5b$$

$$6b=4a$$

$(a+b) \times (a-b)=180$ ushbu tenglikdagi $a+b$ ni o'rniga yuqoridagi ifodani qo'yamiz.

$5 \times (a-b) \times (a-b) = 180$ tomonlarni 5ga bo'lsak, $(a-b)^2 = 36$ ushbu ifoda hosil bo'ladi, tomonlardan ildiz olsak quyidagi natijaga erishamiz:

$$a-b=6, a=6+b$$

Bizga $6b=4a$ ekanligidan foydalanib a ning o'rniga yuqoridagi ifodani qo'yamiz.

$$6b=4 \times (6+b)$$

$$6b=24+4b$$

$$2b=24$$

$$b=12, a=6+b \quad a=6+12 \quad a=18$$

$$\text{Javob: } a=18, b=12$$

Demak xulosa qilib aytganda, masalalarni yechishni o'rganish uchun ularning mazmun mohiyatini tushinish, ular qanday tuzilganligini o'rganish, ular qanday asosiy qismlardan iboratligini va masalalarni hal qilish uchun qanday usullar, vositalar mavjudligini anglash kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. A.Abduhamidov, H.Nasimov, U.Nosirov, J.Husanov. "Algebra va matematik analiz asoslaridan masalalar to'plami", 1-qism."Sharq" nashriyoti-Toshkent-2003
2. Merajova Sh.B, Merajov N.I,Xoliqova M.Q. MATNLI MASALALARNI YECHISH METODIKASI. "Durdona" nashriyoti, Buxoro -2022
3. Matematika abiturentlar uchun mavzulashtirilgan testlar to'plami.1996-2007

4. Mirzaakbarov, A.M. THE RELEVANCE OF EDUCATING PRIMARY EDUCATION STUDENTS BASED ON NATIONAL CONTENT. (2025).
The Conference Hub, 38-43.
<https://theconferencehub.com/index.php/tch/article/view/170>
5. Mirzaakbarov A. Talabalarni milliy kontent asosida o 'qitishning ilmiy nazariy asoslari //MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI JURNALI. – 2025. – T. 3. – №. 4. <https://maktabgacha-va-maktab-talimi.jurnal.uz/index.php/jurnal/article/download/972/318>